

Allover

Eine begriffskritische Rezeptionsgeschichte im Kontext Jackson
Pollocks

Dissertation
zur Erlangung des philosophischen Doktorgrades an der
Philosophischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

vorgelegt von
Alexander Leinemann
aus: Hildesheim (Geburtsort)

Göttingen 2023

Abstract

Ergebnisse der Forschungsarbeit:

Jackson Pollocks *Drip-Paintings* werden bis zum heutigen Tag durch eine von Gegensätzlichkeiten geleitete Rezeption definiert. Legt der um die ausgeführte Aktion des Künstlers bedachte *Action-Painting*-Begriff den Fokus auf das künstlerische Handlungsgeschehen, so verdeutlicht der *Allover-Painting*-Terminus die auf der Leinwand stattfindende Wahrnehmung. Bezeichnungen wie *Action-* und *Allover-Painting* sind zum anerkannten Kanon einer terminologischen Rezeptionspraxis zu zählen, die vorgibt, wie die Bildinhalte und der Entstehungsprozess der *Drip-Paintings* zu erschließen und zu kategorisieren sind. Die Definition des richtungslosen *Allover-Paintings*, die die Eventualität einer gedachten Sublimierung des Werkinhalts in Aussicht stellt, ist dabei zur allgemeinen Gesetzmäßigkeit dieser mit dem Begriff belegten Kunstgegenstände geworden. Insbesondere der mit voranschreitendem Bestehen separierte und medienungebunden vorliegende *Allover*-Begriff wurde im Laufe der Jahrzehnte zu einer inflationären Definitionshülse von dennoch immer wieder mit dem amerikanischen Künstler Jackson Pollock Kontextualisierung erfahrender Eindringlichkeit. Gegenwärtig ist *Allover* als allumfassend genutzte Begrifflichkeit anzugeben, die auf übersteigerte Größenverhältnisse, allgemeine Großformatigkeit oder das Auftreten von scheinbar nur als wirr zu bezeichnenden Linienführungen hinzuweisen versucht. Lexikalisch gefestigt, ist die Rückbesinnung auf Jackson Pollocks Werk dabei als omnipräsent und zugleich verheerend anzugeben, erzeugen jeglicher Materialität und Gattungszuweisung entsprechende Kunstgegenstände, die mit dem *Allover*-Terminus spezifiziert werden, eine grundlegend verzerrte Sicht auf das, was Pollock in seinen Werken eigentlich zum Ausdruck bringen konnte.

In der vorliegenden Forschungsarbeit konnte anhand einer kritischen Nachzeichnung am terminologischen Ursprung, einer darauf aufbauenden Literaturrecherche anhand der Autor*innen Zeitschrift *Kunstforum International* sowie einer aus dieser Recherche ausgebildeten Spezifizierung anhand von sechs künstlerischen Stellvertreter*innen-Positionen – Thomas Struth, Axel Hütte, Jörg Sasse, Franz Gertsch, Katharina Grosse, Almut Linde – nicht nur eine erstmalige Beleuchtung der inflationären Rezeptionshistorie des *Allover*-Begriffskomplexes dargelegt werden. Die getätigte Forschung betont vielmehr das stagnierende Sprachfundament der vorherrschenden Rezeptionspraxis rund um die Werke Jackson Pollocks und eröffnet anhand eines neuformulierten Glossars die dezidierte Hinterfragung und Neukontextualisierung der vorherrschenden Begriffe durch eine geschärfte Anpassung ihrer Inhalte. Ein umfangreicher Anhang mit Künstler*innen-Interviews, die im Zuge der Recherche geführt wurden, komplementiert den bis in die Gegenwart reichenden Anspruch der kritischen Nachzeichnung.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

1. EINLEITUNG.....	1
2. METHODIK.....	22
3. HINFÜHRUNG.....	27
4. PROBLEMATIK EINES FORSCHUNGSSTANDES.....	44
5. HAUPTTEIL.....	57
5.1. DIE KRISE DES »»ALL-OVER«-BILDES«.....	57
5.1.1. Clement Greenbergs resümierende Kritik.....	57
5.1.2. <i>Mud made visible</i>	68
5.1.3. <i>Allover</i> Ein Ursprung augenscheinlicher Ambiguität.....	77
5.1.4. »Over-all evenness« Annäherung an Prozess und Wahrnehmung.....	80
5.1.5. »all-over design« Gestalterisches Prinzip mit negativen Konsequenzen.....	85
5.1.6. »all-over picture« Nachgebildete Komplexität.....	106
5.1.7. Ambivalentes wird ambivalent fortgeführt.....	115
5.1.8. Die erhoffte Wiederauffindung nachzubildender Natur.....	122
5.1.9. Neugedachte Natur Der Künstler und eine neuverhandelte Ordnung im Bild ..	138
5.2. KUNSTFORUM INTERNATIONAL.....	159
5.2.1. Nachzeichnung einer selektiven Verwendungshistorie.....	159
5.2.2. Architektur <i>Allover?</i> Das Beispiel Petra Wunderlich.....	161
5.2.3. Selektierte Offenlegung einer seit Beginn formal-verfehlten Rezeption.....	165
5.2.4. Die digitale Datenbank der Autorenzeitschrift <i>Kunstforum International</i>	166
5.2.5. Von der diametralen Bildeigenschaft zum gegensätzlichen Nutzungsanreiz.....	176
5.3. VON DRINGLICHKEIT ZUM <i>STILLSCHWEIGENDEN</i> KONTEXT.....	192
5.3.1. Die <i>Düsseldorfer Fotoschule</i> im Kontext des <i>Allover</i> -Begriffes.....	192
5.3.2. »Plötzlich sehe ich Fotografie, so wie ich Malerei sehe.«.....	201
5.3.3. Thomas Struth Offensichtliches in formal-gestriger Rezeption.....	212
5.3.4. Axel Hütte/Jörg Sasse Wenn »Unterminierung« terminologische Präsenz evoziert – Ein Denkmodell.....	230
5.3.5. Axel Hütte Der Moment und die Erkenntnis über seine Auswirkungen.....	238

5.3.6. Jörg Sasse Konzeptuelle Verneinung und konfrontative Auseinandersetzung	249
5.3.7. Katharina Grosse Eine Frage der Grenzziehung	263
5.3.8. Katharina Grosse <i>Rockaway</i> (2016)	274
5.3.9. Franz Gertsch Tagtägliche Gleichberechtigung	281
5.3.10. Almut Linde Form und Erkenntnis	296
5.3.11. Almut Linde <i>Dirty Minimal</i> – Radikalität in der Beobachtung	299
5.3.12. Almut Linde <i>Dirty Minimal #9.2</i> (1992)	308
6. SCHLUSS	312
7. LITERATURVERZEICHNIS	318
8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	345
9. ABBILDUNGEN	357
10. GLOSSAR	486
10.1. <i>Allover</i>	486
10.2. <i>Allover-Painting</i>	486
10.3. <i>Over-all</i>	486
10.4. <i>Over-all-Painting</i>	486
11. ANHANG	487
11.1. Interview Thomas Struth	487
11.2. Interview Axel Hütte	500
11.3. Interview Almut Linde	520
11.4. Interview Franz Gertsch	541
11.5. Interview Jörg Sasse	542
11.6. Interview Katharina Grosse	581
12. DANKSAGUNG	586
13. EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	587